

Гавроник В. И.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-9526-445X>

Кандидат педагогических наук, доцент,
начальник кафедры теории и организации
физической подготовки военнослужащих,

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
(Гродно, Республика Беларусь) E-mail: vlad.gavronik@mail.ru

Лушневский А. К.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-4042-2182>

Доцент кафедры теории и организации
физической подготовки военнослужащих,

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
(Гродно, Республика Беларусь) E-mail: lushnevskij_ak@grsu.by

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ МОТОСТРЕЛКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Цель работы – подтверждение эффективности разработанных программ по физической подготовке для мотострелковых подразделений Сухопутных войск Республики Беларусь.

Методология. Методология исследования носит многоуровневый характер и базируется на философском, общенаучном, частно-научном и конкретно-научном уровнях исследования. Объективной нормой методологии исследования является относительное равновесие, взаимодействие и взаимовлияние всех уровней.

В рамках исследований определена выборка испытуемых и проведен педагогический эксперимент с использованием инновационной педагогической технологии повышения уровня военно-профессиональной подготовленности военнослужащих боевых подразделений Сухопутных войск Республики Беларусь и с целью подтверждения эффективности программ по физической подготовке для мотострелковых подразделений Сухопутных войск.

Научная новизна. Впервые прошла апробация программ по физической подготовке для мотострелковых подразделений Сухопутных войск.

Выводы. Совершенствование системы физической подготовки в Вооруженных Силах Республики Беларусь в направлении максимального ее приближения к боевой деятельности военнослужащих и их боевому предназначению проводится на должном уровне, о чем свидетельствует экспериментально обоснованная эффективность программ по физической подготовке для мотострелковых подразделений Сухопутных войск.

Эффективность программ по физической подготовке и правильный подбор средств в них подтвержден:

– анализом внутригруппового сравнения результатов уровней военно-прикладной физической подготовленности, который показал, что произошел достоверный прирост в уровне военно-прикладной подготовленности во всех упражнениях ($p < 0,05$ и выше);

– анализом внутригруппового сравнения результатов военно-профессиональной подготовленности, который показал, что достоверные изменения в уровне военно-профессиональной подготовленности произошли при выполнении всех нормативов ($p < 0,05$ и выше);

– теснотой корреляционных связей показателей уровней военно-прикладной физической и военно-профессиональной подготовленностей.

Ключевые слова: физическая подготовка, уровень военно-прикладной физической подготовленности, уровень военно-профессиональной подготовленности, мотострелковые подразделения.

Постановка проблемы. Улучшение качества боевой подготовки в Вооруженных Силах РБ является основным направлением развития военной организации государства [1]. Однако это невозможно без физической подготовки, являющейся одним из основных предметов боевой и профессионально-должностной подготовки, важной и неотъемлемой частью военного обучения и воспитания военнослужащих [2]. Особое место в ней занимает военно-прикладная физическая подготовка, обеспечивающая необходимый уровень физической подготовленности военнослужащих различных воинских специальностей, детерминирующий эффективное выполнение ими поставленных задач по их боевому предназначению в любое время и в любых условиях.

Изучение вопроса влияния средств военно-прикладной физической подготовки на уровень военно-профессиональной подготовленности военнослужащих оставался актуальным во все времена, так как занятия физической подготовкой позволяют повысить не только уровень физической подготовленности военнослужащих, но и их способность выполнять задачи по боевому предназначению (уровень военно-профессиональной подготовленности), что является целью физической подготовки [2].

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ нормативных правовых актов и специальной литературы по теме исследования [3–9] показал, что в вооруженных силах данной проблеме всегда уделялось важнейшее значение. Так, в результате трансформации взглядов на вероятный характер ведения боевых действий, в период с 1956 по 1992 годы (с момента выделения физической подготовки в отдельный предмет обучения), был генерирован процесс изменения основных подходов к военно-прикладной физической подготовке различных воинских специальностей. Однако, с момента образования Вооруженных Сил Республики Беларусь, несмотря на существенные изменения в области военного искусства и трансформацию содержания вооруженной борьбы, исследований в данной области практически не проводилось.

Министром обороны Республики Беларусь в 2005 году было акцентировано внимание на необходимости совершенствования системы физической подготовки в направлении максимального ее приближения к боевой деятельности военнослужащих и их боевому предназначению [10]. В связи с этим и в соответствии с темой научно-исследовательской работы кафедры теории и организации физической подготовки военнослужащих учреждения образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» «Совершенствование процесса физической подготовки военнослужащих» (номер гос. регистрации 20123537 от 22.12.2012 года) были разработаны и научно обоснованы модельные характеристики военно-прикладной физической подготовленности военнослужащих боевых подразделений Сухопутных войск РБ с учетом их боевого предназначения, а также разработана и экспериментально обоснована инновационная педагогическая технология повышения уровня военно-профессиональной подготовленности военнослужащих боевых подразделений Сухопутных войск Республики Беларусь на основе использования средств военно-прикладной физической подготовки.

В результате их апробации в боевые подразделения Сухопутных войск были внедрены программы по физической подготовке, составленные на основе модельных характеристик военно-прикладной физической подготовленности и использования средств военно-прикладной физической подготовки.

Цель работы – подтверждение эффективности разработанных программ по физической подготовке для мотострелковых подразделений Сухопутных войск Республики Беларусь.

Методология исследования носит многоуровневый характер и базируется на философском, общенаучном, частно-научном и конкретно-научном уровнях исследования. Объективной нормой методологии исследования является относительное равноправие, взаимодействие и взаимовлияние всех уровней.

В рамках исследований определена выборка испытуемых и проведен педагогический эксперимент с использованием инновационной педагогической технологии повышения уровня военно-профессиональной подготовленности военнослужащих боевых подразделений Сухопутных войск Республики Беларусь и с целью подтверждения эффективности программ по физической подготовке для мотострелковых подразделений Сухопутных войск.

Педагогический эксперимент проходил в течение учебного года. В начале и конце учебного года было проведено педагогическое тестирование по 8 упражнениям определяющим уровень военно-прикладной физической подготовленности и 51 нормативу боевой подготовки, определяющим уровень военно-профессиональной подготовленности.

Для определения уровня военно-прикладной физической подготовленности использовались следующие упражнения из Инструкции об организации и проведении физической подготовки в Вооруженных Силах, утвержденной приказом Министра обороны Республики Беларусь от 19 сентября 2014 г., № 1000:

- упражнение № 1 – бег на 1 км с преодолением единой полосы препятствий;
- упражнение № 4 – метание гранаты на дальность;
- упражнение № 10 – бег на 60 м с грузом;
- упражнение № 11 – челночный бег 6×10 м;

- упражнение № 14 – прыжок в длину с места;
- упражнение № 15 – бег на 500 м;
- упражнение № 18 – бег на 3 км;
- упражнение № 33 – сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

Для определения уровня военно-профессиональной подготовленности использовались нормативы боевой подготовки в соответствии с Нормативами по боевой подготовке для мотострелковых, танковых, мобильных и разведывательных воинских частей и подразделений, утвержденных приказом Министра обороны Республики Беларусь от 16 января 2004 г., № 20. Из перечня нормативов по боевой подготовке нами были отобраны нормативы, для выполнения которых необходимо иметь определенный уровень развития специальных качеств, физических качеств и двигательных способностей, а также сформированных военно-прикладных навыков

Полученные результаты были обработаны с использованием методов математико-статистического анализа.

Научная новизна исследования. Эффективность программ по физической подготовке была подтверждена:

- результатами внутригруппового сравнительного анализа повышения уровней военно-прикладной физической и военно-профессиональной подготовленностей военнослужащих мотострелковых подразделений;
- теснотой корреляционных связей показателей уровней военно-прикладной физической и военно-профессиональной подготовленностей военнослужащих мотострелковых подразделений.

Результаты исследования

В ходе исследований проведены анализы внутригруппового сравнения результатов уровней военно-прикладной физической и военно-профессиональной подготовленностей военнослужащих срочной службы мотострелковых подразделений Сухопутных войск, а также проанализирована динамика прироста их показателей.

Анализ внутригруппового сравнения результатов уровня военно-прикладной физической подготовленности показал, что прирост показателей зафиксирован во всех упражнениях ($p < 0,05$ и выше).

Это связано с направленностью программ по физической подготовке на развитие специальных и физических качеств, двигательных способностей определенных для мотострелковых подразделений [2].

Мотострелки были проверены по 51 нормативу боевой подготовки, для выполнения которых необходимо иметь определенный уровень развития специальных и физических качеств, двигательных способностей, а также сформированных военно-прикладных навыков.

Анализ внутригруппового сравнения результатов военно-профессиональной подготовленности показал, что достоверные изменения в уровне военно-профессиональной подготовленности произошли при выполнении всех пятидесяти одного норматива ($p < 0,05$ и выше). Это объясняется направленностью программ по физической подготовке на развитие специальных и физических качеств, двигательных способностей, необходимых для выполнения нормативов по боевой подготовке.

Это подтверждает эффективность программ по физической подготовке и правильный подбор средств военно-прикладной физической подготовки.

Для подтверждения взаимосвязи уровней военно-прикладной физической и военно-профессиональной подготовленностей проведен корреляционный анализ итоговых результатов выполнения упражнений по военно-прикладной физической подготовке и нормативов по боевой подготовке.

Подбор нормативов по боевой подготовке для расчета коэффициента корреляции осуществлялся в соответствии со специальной направленностью физической подготовки военнослужащих мотострелковых подразделений.

Результаты корреляционного анализа приведены на рисунке 1.

Большинство упражнений, характеризующих военно-прикладную физическую подготовленность военнослужащих, имеет высокие коэффициенты корреляции.

Коэффициент корреляции по нескольким нормативам боевой подготовки не очень высок ввиду их сложной структуры (для одной части норматива используются группы мышц, не задействованные при выполнении второй его части). Так же некоторые нормативы предполагают использование нескольких специальных и физических качеств, двигательных способностей, необходимых для их выполнения.

Коэффициенты корреляции уровня военно-прикладной физической подготовленности и военно-профессиональной подготовленности имеют следующий диапазон значений в мотострелковых подразделениях:

- упражнение № 1 от 0,81 до 0,98;
- упражнение № 4 от 0,65 до 0,92;
- упражнение № 10 от 0,65 до 0,97;
- упражнение № 11 от 0,38 до 0,97;

- упражнение № 14 от 0,49 до 0,88;
- упражнение № 15 от 0,49 до 0,95;
- упражнение № 18 от 0,45 до 0,85;
- упражнение № 33 от 0,64 до 0,92.

Рис. 1 Коэффициенты корреляции военно-прикладной физической подготовленности и военно-профессиональной подготовленности

Примечание: Воен.-мед. под. – военно-медицинская подготовка; Воен. топ. – военная топография; Инж. под. – инженерная подготовка; Огн. под. – огневая подготовка; Такт. под. – тактическая подготовка; Тех. под. – техническая подготовка.

Таким образом, результаты корреляционного анализа свидетельствуют о правильном подборе средств военно-прикладной физической подготовки и о том, что повышение уровня военно-прикладной физической подготовленности военнослужащих способствовало приросту уровня их военно-профессиональной подготовленности.

Выводы. Результаты исследований позволяют сделать вывод, что проведенная работа в Вооруженных Силах Республики Беларусь по совершенствованию системы физической подготовки в направлении максимального ее приближения к боевой деятельности военнослужащих и их боевому предназначению проводится на должном уровне, о чем свидетельствует экспериментально обоснованная эффективность программ по физической подготовке для мотострелковых подразделений Сухопутных войск.

Эффективность программ по физической подготовке и правильный подбор средств в них подтвержден:

- анализом внутригруппового сравнения результатов уровней военно-прикладной физической подготовленности, который показал, что произошел достоверный прирост в уровне военно-прикладной подготовленности во всех упражнениях ($p < 0,05$ и выше);

- анализом внутригруппового сравнения результатов военно-профессиональной подготовленности, который показал, что достоверные изменения в уровне военно-профессиональной подготовленности произошли при выполнении всех нормативов ($p < 0,05$ и выше);

- теснотой корреляционных связей показателей уровней военно-прикладной физической и военно-профессиональной подготовленностей.

References

1. Военная доктрина Республики Беларусь : Закон. Респ. Беларусь от 3 янв. 2002 г. № 74-3. Минск : 2002. 12 с.
Voennaya doktrina Respubliki Belarus (2002). [Military Doctrine of the Republic of Belarus]. Zakon. Resp. Belarus № 74-3, Minsk, Belarus.
2. Инструкция об организации и проведении физической подготовки в Вооруженных Силах : утв. приказом Министра обороны Респ. Беларусь от 19.09.2014 г., № 1000. Минск : МО РБ, 2014. 163 с.
Instrukciya ob organizacii i provedenii fizicheskoy podgotovki v Vooruzhennyh Silah (2014). [Instruction on the organization and conduct of physical training in the Armed Forces]. Prikaz Ministra oborony Resp. Belarus №1000, Minsk, Belarus: MO RB.
3. Инструкция о порядке организации физической подготовки и спорта в Вооруженных Силах Республики Беларусь : утв. М-вом обороны Респ. Беларусь 27.05.2011 : текст по состоянию на 27 мая 2011 г. Минск : ГШ ВС, 2011. 112 с.
Instrukciya o poryadke organizacii fizicheskoy podgotovki i sporta v Vooruzhennyh Silah Respubliki Belarus (2011). [Instruction on the organization of physical training and sports in the Armed Forces of the Republic of Belarus]. M-vo oborony Resp. Belarus, Minsk, Belarus: GSH VS.
4. Инструкция о порядке организации физической подготовки и спорта в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках Республики Беларусь : утв. М-вом обороны 03.10.2006 : текст по состоянию на 1 дек. 2008 г. Минск : Инпринт, 2006. 120 с.
Instrukciya o poryadke organizacii fizicheskoy podgotovki i sporta v Vooruzhennyh Silah Respubliki Belarus i transportnyh vojskah Respubliki Belarus [Instruction on the organization of physical training and sports in the Armed (2006). Forces of the Republic of Belarus and the transport armies of the Republic of Belarus]. M-vo oborony Resp. Belarus, Minsk, Belarus: Inprint.
5. Наставление по физической подготовке Вооруженных Сил СССР. М. : Воениздат, 1966. 350 с.
Nastavlenie po fizicheskoy podgotovke Vooruzhennyh Sil SSSR (1966). [Manual on physical training of the Armed Forces of the USSR]. Moscow, USSR: Voenizdat.
6. Наставление по физической подготовке в Советской Армии и Военно-морском флоте. М. : Воениздат, 1987. 320 с.
Nastavlenie po fizicheskoy podgotovke v Sovetskoj Armii i Voенno-morskom flote (1987). [Physical Training Manual for the Soviet Army and Navy]. Voenizdat.
7. Наставление по физической подготовке Советской Армии и военно-морских сил. М. : Воениздат, 1955. 528 с.
Nastavlenie po fizicheskoy podgotovke Sovetskoj Armii i voенno-morskih sil (1955). [Manual on the physical training of the Soviet Army and naval forces]. Moscow, USSR: Voenizdat.
8. Наставление по физической подготовке Советской Армии и Военно-морского флота. М. : Воениздат, 1978. 248 с.
Nastavlenie po fizicheskoy podgotovke Sovetskoj Armii i Voенno-morskogo flota (1978). [Manual on the physical training of the Soviet Army and Navy]. Moscow, USSR: Voenizdat.
9. Положение по физической подготовке и спорту военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь. Минск : Белконт, 2001. 335 с.
Polozhenie po fizicheskoy podgotovke i sportu voенnosluzhashchih Vooruzhennyh Sil Respubliki Belarus (2001). [Regulation on the physical training and sport of servicemen of the Armed Forces of the Republic of Belarus]. Minsk, Belarus: Belkont.
10. О создании рабочей группы по разработке проекта Инструкции о порядке организации физической подготовки и спорта военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь : приказ Министра обороны Респ. Беларусь, 10 янв. 2005 г., № 12. Минск , 2005. 3 с.
O sozdanii rabochej grupy po razrabotke proekta Instrukcii o poryadke organizacii fizicheskoy podgotovki i sporta voенnosluzhashchih Vooruzhennyh Sil Respubliki Belarus (2005). [On the creation of a working group for the development of the draft Instructions on the organization of physical training and sports for military personnel of the Armed Forces of the Republic of Belarus]. Prikaz Ministra oborony Resp. Belarus №12, Minsk, Belarus.

Hauronik V.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-9526-445X>
PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor
Head of the Department of Theory and Organization
of Physical Training of Servicemen
Yanka Kupala State University of Grodno
(Grodno, Republic of Belarus) E-mail: vlad.gauronik@mail.ru

Lushneuski A.

ORCID <http://orcid.org/0000-0002-4042-2182>
Associate Professor of the Department of Theory and Organization
of Physical Training of Servicemen
Yanka Kupala State University of Grodno
(Grodno, Republic of Belarus) E-mail: lushnevskij_ak@grsu.by

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL TRAINING PROGRAMMES FOR THE BELARUSIAN ARMY'S MOTORIZED RIFLE UNITS

The purpose of the work is confirmation of the effectiveness of developed physical training programs for motorized rifle units of the Ground Forces of the Republic of Belarus.

Methodology. The research methodology has multi-level nature and it is based on the philosophical, general scientific, private scientific and concrete scientific levels of research. The objective norm of the research methodology is relative equality, interaction and mutual influence of all levels.

As part of the research, a sample of test subjects has been identified and a pedagogical experiment has been carried out using innovative pedagogical technology to improve the level of military and professional training of servicemen of combat units of Ground Forces of the Republic of Belarus and in order to confirm the effectiveness of physical training programs for motorized rifle units of the Ground Forces of the Republic of Belarus.

Scientific novelty. For the first time, physical training programs for motorized rifle units of the Ground Forces were tested.

Conclusions. Improvement of the physical training system in the Armed Forces of the Republic of Belarus in the direction of its maximum approximation to the combat activities of servicemen and their combat missions is being carried out at an appropriate level, as evidenced by the experimentally justified effectiveness of physical training programs for motorized rifle units of the Ground Forces.

The effectiveness of physical training programs and the correct selection of funds are confirmed by:

– the analysis of intra-group comparison of the results of applied military physical fitness levels, which showed that there was a significant increase in the level of applied military fitness in all exercises ($p < 0.05$ and above);

– the analysis of intra-group comparison of the results of military professional preparedness, which showed that reliable changes in the level of military professional preparedness occurred in the performance of all standards ($p < 0.05$ and above);

– the close correlation between the indicators of the levels of applied military physical and professional training.

Key words: physical training, level of applied military physical preparedness, level of military professional preparedness, motorized rifle units.

Стаття надійшла до редакції: 22.09.2019

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **В. А. Барков**